

УДК 005.21:658.5

DOI

**ПРИМЕНЕНИЕ АДАПТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ УПРАВЛЕНИЯ В
СПЕЦИФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ДНР, ВЫЗВАННЫХ
НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬЮ**

МЫЗНИКОВА М.А.,

**канд. экон. наук, старший научный сотрудник
отдела моделирования экономических систем
ГБУ «Институт экономических исследований».
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Аннотация. На основании проведенного ретроспективного анализа в статье сформулированы ключевые специфические проблемы функционирования промышленных предприятий ДНР в условиях неопределённости. Исследованы возможности применения адаптивных стратегий управления промышленными предприятиями ДНР с точки зрения специфических проблем функционирования и управления ими, предложена их систематизация. Выполнен анализ практического использования адаптивных стратегий промышленными предприятиями ДНР в целом и ООО «НПО «ЯМЗ» в частности. На основании проведенного анализа предложена систематизация адаптивных стратегий в разрезе их использования в практике управления промышленных предприятий ДНР для целей устранения и/или минимизации экстерналий, вызванных специфическими тенденциями проявления неопределённости.

Ключевые слова: стратегическое управление, неопределённость, стратегия, адаптация, ДНР

**APPLICATION OF ADAPTIVE MANAGEMENT STRATEGIES IN SPECIFIC
CONDITIONS OF OPERATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE DPR
CAUSED BY UNCERTAINTY**

MYZNIKOVA M.A.,

**Candidate of Economic Sciences, Senior Research
Associate of the Economic Systems Modeling
Department
State Budgetary Institution “Economic Research
Institute”.
Donetsk, Donetsk People’s Republic**

Abstract. Based on the retrospective analysis, the paper formulates key specific problems of the functioning of industrial enterprises in the DPR in conditions of uncertainty. The possibilities of applying adaptive strategies for managing industrial enterprises in the DPR from the point of view of specific problems of their functioning and management are investigated and their systematization is proposed. The analysis of the practical use of adaptive strategies by industrial enterprises of the DPR in general and LLC «Research and production Association Yasinovataya machine-building plantin» particular is carried out. Based on the analysis, it is proposed to systematize adaptive strategies in the context of their use in the practice of managing industrial enterprises in the DPR for the purpose of

eliminating and / or minimizing externalities caused by specific tendencies of the manifestation of uncertainty.

Keywords: *strategic management, uncertainty, strategy, adaptation, DPR*

Актуальность. Специфические условия функционирования и управления предприятиями Донецкой Народной Республики (ДНР), связанные с нестабильной военно-политической обстановкой, экономической блокадой со стороны Украины, непризнанным статусом, разрывом хозяйственных связей со стейкхолдерами, значительными институциональными преобразованиями, определяют формирование тенденций, провоцирующих существенное возрастание неопределённости. В таких условиях неопределённость, являясь «неотъемлемой составляющей бизнеса» [1, с. 405] во всем мире, достигает в специфических условиях функционирования предприятий ДНР исключительно высокого уровня. При этом указанные тенденции помимо нарастания неопределённости провоцируют сокращение адаптивности систем стратегического управления промышленными предприятиями посредством снижения разнообразия их инструментария. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о наличии специфически высокого уровня неопределённости функционирования предприятий ДНР, что затрудняет эффективное управление и осложняет процесс принятия стратегических решений. В связи с этим интерес и практическую ценность приобретают вопросы применения адаптивных стратегий управления в специфических условиях функционирования промышленных предприятий ДНР, вызванных неопределённостью.

Анализ последних исследований и публикаций. Тематика стратегического управления предприятиями широко освещена в научной литературе. Данному направлению посвящены труды таких исследователей как: Акофф Р. [2], Альстрэнд Б. [3], Ансофф И. [4], Лэмпел Дж. [3], Минцберг Г. [3], Стрикленд А. [5], Томпсон А. [5] и др. Систематизация исследований в данном направлении приведена в [6; 7; 8].

Исследованию проблем управления в условиях неопределённости посвятили свои труды Боэхлджей М. [9], Бриггеман Б. [9], Бэн-Хайм Ю. [10], Винер Н. [11], Грэй А.В. [9], Дэтри Дж. [9], Карканица А.В. [12], Кузьмин Е.А. [13], Ланчаков А.Б. [14], Нараянан К.Л. [15], Найт Ф.Х. [16], Орлова М.А. [17], Раманатан К. [15], Шабольт Н.М. [18] и др. Обобщение литературы, посвященной данному направлению, приведено в [19; 20].

В то же время вопросам формирования стратегий управления в специфических условиях функционирования промышленных предприятий ДНР, вызванных неопределённостью, уделено недостаточное внимание в научной литературе.

Цель статьи состоит в исследовании применимости и систематизации адаптивных стратегий управления промышленными предприятиями ДНР с точки зрения специфических проблем функционирования и управления ими в условиях неопределённости для повышения обоснованности принимаемых решений относительно выбора стратегии управления промышленными предприятиями.

Изложение основного материала исследования. Проведённый ретроспективный анализ условий и результатов функционирования механизмов стратегического управления промышленными предприятиями в Донецкой Народной Республике [21] позволил сделать вывод относительно наличия специфических тенденций, провоцирующих возрастание неопределённости, связанных с особым статусом ДНР, а также специфических факторов, ограничивающих разнообразие инструментария систем стратегического управления промышленными предприятиями Республики. Указанные выше тенденции и факторы накладывают существенный отпечаток на условия и результаты функционирования промышленных предприятий ДНР, провоцируя появление специфических проблем. В таких условиях вопросы

преодоления проблем и обеспечения эффективного функционирования механизмов стратегического управления промышленными предприятиями в Донецкой Народной Республике приобретают практическую значимость. В связи с этим интерес приобретает оценка эффективности механизмов стратегического управления промышленными предприятиями ДНР, функционирующими в условиях неопределённости.

Как обосновано в [22; 23], эффективность механизмов стратегического управления социально-экономическими системами (СЭС) в условиях неопределённости в значительной мере предопределяется их адаптивностью, что актуализирует вопросы анализа возможностей использования адаптивных стратегий управления. При этом в условиях проявления ряда специфических проблем функционирования промышленных предприятий ДНР интерес вызывает фокусирование исследования на вопросах рассмотрения возможностей использования адаптивных стратегий управления промышленными предприятиями ДНР с точки зрения специфических проблем функционирования и управления ими.

В качестве ключевых проблем с целью анализа применимости проявления адаптивных стратегий управления для их устранения и/или минимизации экстерналий от них были выявлены следующие:

- нарушение ритмичности производства;
- высокая неопределённость во взаимоотношениях со стейкхолдерами на внешних рынках вследствие непризнанного статуса ДНР;
- высокая неопределённость во взаимоотношениях со стейкхолдерами на внутреннем рынке, связанная с его нестабильностью, а также несовершенством законодательной базы;
- недостаточный (для некоторых предприятий – и сокращающийся) объём спроса и предложения на внутреннем рынке;
- низкий уровень платёжеспособного спроса на внутреннем рынке;
- зависимость от качества логистических сетей;
- дефицит собственных финансовых ресурсов;
- ограниченные возможности по привлечению средств;
- недостаточная обеспеченность кадрами высокой квалификации;
- неконтролируемое увеличение сроков поставки на внешние рынки, зависящих от скорости таможенного оформления грузов (табл. 1).

Таблица 1

Исследование возможностей использования адаптивных стратегий управления промышленными предприятиями ДНР с точки зрения специфических проблем функционирования и управления ими

№ п/п	Проблема	Адаптивная стратегия	Тип адаптации	Механизм, посредством которого реализуется адаптивная стратегия
1	2	3	4	5
1	Нарушение ритмичности производства	реинжиниринг	пассивная адаптация типа самонастройки	1.1. Перепроектирование бизнес-процессов, функций, продуктов, услуг с целью обеспечения ритмичности производства
		диверсификация	активная адаптация типа переориентации	1.2. Расширение номенклатуры производства с целью сглаживания колебаний и обеспечения ритмичности

Продолжение табл. 1

1	2	3	4	5
2	Высокая неопределённость в отношениях со стейкхолдерами на внешних рынках вследствие непризнанного статуса ДНР	интеграция (преимущественно – прямая)	активная адаптация типа воздействия	2.1. Приобретение и/или создание предприятий на внешних рынках, приобретающих продукцию промышленных предприятий ДНР или поставляющих продукцию для промышленных предприятий ДНР. Зачастую созданное предприятие выступает при взаимодействии со стейкхолдерами на внешних рынках посредником
		реинжиниринг	пассивная адаптация типа самонастройки	2.2. Перепроектирование логистических бизнес-процессов и наращивание запасов с целью минимизации рисков невыполнения обязательств как со стороны предприятия ДНР, так и со стороны стейкхолдеров
3	Высокая неопределённость в отношениях со стейкхолдерами на внутреннем рынке, связанная с его нестабильностью и несовершенством законодательства	диверсификация	активная адаптация типа переориентации	3.1. Снижение зависимости от взаимоотношений со стейкхолдерами на нестабильных рынках путём выхода на новые рынки (в т. ч. на внешние)
		уход с рынка	активная адаптация типа переориентации	3.2. Прекращение взаимоотношений со стейкхолдерами на нестабильных рынках, уход с нестабильных рынков
4	Недостаточный (для некоторых предприятий и сокращающийся) объём спроса и предложения на внутреннем рынке	диверсификация	активная адаптация типа переориентации	4.1. Компенсация недостаточного объёма внутреннего рынка путём выхода на новые рынки
		кастомизация	пассивная адаптация типа самонастройки	4.2. Достижение конкурентных преимуществ за счёт учёта индивидуальных потребностей потребителей
5	Низкий уровень платёжеспособного спроса на внутреннем рынке	диверсификация	активная адаптация типа переориентации	5.1. См. п. 4.1
		реинжиниринг	пассивная адаптация типа самонастройки	5.2. Перепроектирование существующих бизнес-процессов с целью сокращения затрат
		реструктуризация	пассивная адаптация типа самоорганизации	5.3. Оптимизация внутренней структуры предприятия с целью сокращения затрат
6	Зависимость от качества логистических сетей	интеграция (преимущественно – прямая)	активная адаптация типа воздействия	6.1. См. п. 2.1
		реинжиниринг	пассивная адаптация типа самонастройки	6.2. См. п. 2.2

Окончание табл. 1

1	2	3	4	5
7	Дефицит собственных финансовых ресурсов	реинжиниринг	пассивная адаптация типа самонастройки	7.1. Перепроектирование существующих бизнес-процессов с целью сокращения затрат, заёмных источников финансирования и наращивания собственных финансовых ресурсов
		реструктуризация	пассивная адаптация типа самоорганизации	7.2. Оптимизация внутренней структуры предприятия с целью сокращения затрат, заёмных источников финансирования и наращивания собственных финансовых ресурсов
8	Ограниченные возможности по привлечению средств	реинжиниринг	пассивная адаптация типа самонастройки	8.1. См. п. 7.1
		реструктуризация	пассивная адаптация типа самоорганизации	8.2. См. п. 7.2
		диверсификация	активная адаптация типа переориентации	8.3. Поиск возможности по привлечению дополнительных средств на внешних рынках
9	Недостаточная обеспеченность кадрами высокой квалификации	реструктуризация	пассивная адаптация типа самоорганизации	9.1 Оптимизация внутренней структуры предприятия с учётом кадрового обеспечения
		реинжиниринг	пассивная адаптация типа самонастройки	9.2 Перепроектирование существующих бизнес-процессов с учётом кадрового обеспечения
10	Неконтролируемое увеличение сроков поставки на внешние рынки, зависящих от скорости таможенного оформления грузов	интеграция (преимущественно – прямая)	активная адаптация типа воздействие	10.1. См. п. 2.1
		реинжиниринг	пассивная адаптация типа самонастройки	10.2. См. п. 2.2

Как видно из табл. 1, основные резервы повышения эффективности управления промышленными предприятиями ДНР с точки зрения устранения и/или минимизации экстерналий, вызванных специфическими тенденциями проявления неопределённости, лежат в плоскости применения адаптивных механизмов стратегического управления с применением следующих адаптивных стратегий:

- реструктуризации;
- реинжиниринга;
- кастомизации;
- интеграции (преимущественно – прямой);
- диверсификации;
- ухода с рынка.

Таким образом, в рамках исследования предложена горизонтальная систематизация адаптивных механизмов стратегического управления в разрезе

возможности их применения с целью разрешения специфических проблем функционирования и управления промышленными предприятиями ДНР в условиях неопределённости. Резюмируя результаты проведённого анализа, можно сделать вывод о том, что разрешение специфических проблем функционирования и управления промышленными предприятиями, связанных с особым статусом ДНР, а также минимизация экстерналий, вызванных ими и провоцирующих возрастание неопределённости, лежит в плоскости использования механизмов адаптивного стратегического управления.

После исследования возможностей применения адаптивных стратегий управления промышленными предприятиями ДНР, с точки зрения специфических проблем функционирования и управления ими, актуальность приобретает проведение анализа практического использования адаптивных стратегий промышленными предприятиями ДНР.

Анализируя механизмы стратегического управления промышленными предприятиями в Донецкой Народной Республике, следует указать на внедрение адаптивных стратегий управления с целью сокращения негативных экстерналий, вызванных проявлением неопределённости. Так, анализ системы управления ООО «Научно-производственное объединение «Ясиноватский машиностроительный завод» (ООО «НПО «ЯМЗ») позволил сделать вывод о применении следующих стратегий, приведённых на рис. 1. В качестве основных адаптивных стратегий управления ООО «НПО «ЯМЗ» в практике применяет стратегию диверсификации, прямой интеграции, дифференцированного ценообразования и установления демпинговых цен, реинжиниринга бизнес-процессов, снижения доли на нестабильных рынках, аутсорсинга и сотрудничества со сторонними специалистами.

Таким образом, практика управления ООО «НПО «ЯМЗ» в условиях неопределённости основывается на применении адаптивных стратегий управления, что позволяет получать соответствующие результаты, представленные на рис. 1.

Проанализировав практику применения адаптивных стратегий управления ООО «НПО «ЯМЗ» в условиях неопределённости, подтверждающую возможность и целесообразность использования адаптивного управления промышленными предприятиями ДНР, представляет определённый интерес проведение оценки использования в практике управления промышленных предприятий ДНР адаптивных механизмов управления в целом.

С этой целью в рамках исследования была проведена систематизация адаптивных стратегий в разрезе их использования в практике управления промышленных предприятий ДНР (рис. 2).

Как видно из рис. 2, практика применения адаптивных механизмов управления промышленными предприятиями ДНР сопряжена с использованием ряда адаптивных стратегий, среди которых основными выступают такие:

- стратегия концентрации;
- стратегия реструктуризации;
- стратегия прекращения инвестиций;
- стратегия слияния;
- стратегия ликвидации;
- стратегия кастомизации;
- стратегия реинжиниринга;
- стратегия интеграции;
- стратегия поглощения;
- стратегия репозиционирования;
- стратегия диверсификации;
- стратегия ухода с рынка.

Рис. 1. Анализ применения адаптивных стратегий в системе управления ООО «НПО «ЯМЗ» в условиях неопределённости (авторская разработка)

Рис. 2. Систематизация адаптивных стратегий в разрезе их использования в практике управления промышленными предприятиями ДНР (авторская разработка)

Таким образом, в рамках исследования предложена вертикальная систематизация адаптивных стратегий в разрезе их использования в практике управления промышленными предприятиями ДНР для целей устранения и/или минимизации экстерналий, вызванных специфическими тенденциями проявления неопределённости.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Таким образом, проведено исследование и систематизация адаптивных стратегий управления промышленными предприятиями ДНР с точки зрения специфических проблем функционирования и управления ими в условиях неопределённости. Полученный результат подтверждает практическую применимость адаптивных стратегий управления промышленными предприятиями ДНР, что позволяет провести формализацию адаптивных стратегий с точки зрения целей и результатов их применения в специфических условиях функционирования промышленных предприятий ДНР. Полученные результаты позволяют повысить обоснованность принимаемых решений относительно выбора стратегии управления промышленными предприятиями ДНР в специфических условиях неопределённости.

После подтверждения применимости адаптивных стратегий в практике управления промышленными предприятиями ДНР целесообразность приобретают исследование и оценка эффективности механизмов стратегического управления, основанных на применении адаптивных стратегий, что выступает перспективой дальнейших исследований.

Список использованных источников

1. Самуэльсон П.Э. Экономика / П.Э. Самуэльсон, В.Д. Нордхаус; [пер. с англ. О.Л. Пелявского]. – М.; СПб.; К.: Вильямс, 2012. – 1358 с.
2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р. Акофф. – М.: Прогресс, 1985. – 327 с.
3. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел [пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского]. – СПб.: Питер, 2000. – 336 с.
4. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф [сокр. пер. с англ.; науч. ред., авт. предисл. Л.И. Евенко]. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
5. Томпсон А. Стратегический менеджмент / А. Томпсон, А. Стрикленд [пер. с англ.]. – Москва: Вильямс, 2006. – 928 с.
6. Мызникова М.А. Научно-методические подходы к исследованию механизмов стратегического управления организацией / М.А. Мызникова. – Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. – 2020. – № 12 (42). – С. 194-200.
7. Мызникова М.А. Классификация методов стратегического управления СЭС в условиях проявления стратегических видов неопределённости / М.А. Мызникова. – Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. – 2021. – № 3(45) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: izdat.dahluniver.ru/arkhiv.html.
8. Иванова Т.Л. Систематизация методов и инструментов стратегического управления предприятием в соответствии с его этапами в условиях неопределённости / Т.Л. Иванова, М.А. Мызникова. – Вестник Луганского государственного университета имени Владимира Даля. – 2021. – № 7 (49) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: izdat.dahluniver.ru/arkhiv.html.
9. Detre J. Scorecarding and heat mapping: tools and concepts for assessing strategic uncertainty / J. Detre, B. Briggeman, M. Boehlje, A.W. Gray. – International Food and Agribusiness Management Review. – 2006. – Vol. 9 (1). – P. 71-92.
10. Ben-Haim Y. Dealing with Uncertainty in Strategic Decision-making/ Y. Ben-Haim// Parameters. – 2015. – Vol. 45 (3). – P. 63.
11. Винер Н. Кибернетика и общество. Творец и робот / Н. Винер. – М.: Тайдекс Ко, 2003. – 246 с.
12. Карканица А.В. Оценка неопределённости в адаптивных системах принятия решений / А.В. Карканица. – Вестник БГТУ. Серия: Физика, математика, информатика. – 2017. – № 5. – С. 17-20.

13. Кузьмин Е.А. Проблема неопределённости как научной категории / Е.А. Кузьмин. – Стратегические решения и риск-менеджмент. – 2014. – № 3. – С. 90-100.
14. Ланчаков А.Б. Управление промышленным предприятием в условиях неопределённости на основе формирования адаптивных структур: дисс. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ланчаков Александр Борисович. – Орел, 2019. – 156 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://oreluniver.ru/public/file/defence/a_Lanchakov_Aleksandr_Borisovich_06.04.2019.pdf.
15. Narayanan K.L. Strategy during Uncertainty–Environmental Analysis/ K.L. Narayanan, K. Ramanathan // International Journal of Management and International Business Studies (IJMIBS). – 2014. – Vol. 4. – № 3. – P. 361-370.
16. Найт Ф.Х. Риск, неопределённость и прибыль / Ф.Х. Найт. – М.: Дело, 2003. – 360 с.
17. Орлова М.А. Терминология и классификация понятия «Неопределённость» / М.А. Орлова. – Вестник ТГУ. – 2010. – № 7 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/terminologiya-i-klassifikatsiya-ponyatiya-neopredelennost>.
18. Shadbolt N.M. Risk – An Opportunity or Threat for Entrepreneurial Farmers in the Global Food Market? / N.M. Shadbolt, F. Olubode-Awosola, D. Gray, E. Dooley. – International Food and Agribusiness Management Review. – 2010. – Vol. 13 (4). – P. 75-96.
19. Мызникова М.А. Формирование методологической базы стратегического управления организацией в условиях неопределённости / М.А. Мызникова. – Вестник ДонНУ. Сер. В. Экономика и право. – 2020. – № 2. – С. 168-177.
20. Иванова Т.Л. Стратегическое управление организацией в условиях неопределённости внешней среды: концептуализация понятий и подходов / Т.Л. Иванова, М.А. Мызникова // Большая Евразия: развитие, безопасность, сотрудничество: ежегодник. Вып. 3, ч. 1: материалы 19-й Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения». Ч. 2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ukros.ru/archives/25841>.
21. Мызникова М.А. Проблемный анализ функционирования механизмов стратегического управления промышленными предприятиями Донецкой Народной Республики в условиях неопределённости / М.А. Мызникова. – Вести Автомобильно-дорожного института. – Bulletin of the Automobile and Highway Institute. – 2021. – № 3(38). – С. 80-90.
22. Бухвалов А.В. Стратегии международных компаний: влияние факторов неопределённости: / А.В. Бухвалов, О.А. Алексева. Научный доклад. № 11 (R) – 2015. Высшая школа менеджмента, Санкт-Петербургский государственный университет: СПб., 2015.
23. Мызникова М.А. Формирование подхода к классификации адаптивных стратегий социально-экономических систем в условиях неопределённости / М.А. Мызникова. – Вестник Донецкого национального университета. Серия В. Экономика и право. – 2021. – № 2. – С.135-142.